

Merkur gesehen vom Mars (lokale Extrema der scheinbaren Helligkeit von 1992-1999)

Harald Schröder

2015

Ein Beobachter befindet sich im Raumschiff, das den Mars umkreist.

Erklärungen: mag = Größenklasse, °=Altgrad, ' = Bogenminute, " = Bogensekunde

AE= astronomische Einheit=149598500 km

Datum	scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung des Merkur vom Mars [AE]	Winkelabstand zur Sonne [°]	scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung des Merkur zur Sonne [AE]
25.1.1992	schwächer als +8.00	<1	1.00	1.51-1.52 abnehmend	6.7	0.47
7.3.-9.3. 1992	-1.00	97-99 zunehmend	1.70-1.72 zunehmend	2.55-4.29 abnehmend	3.9-4.0 abnehmend	0.30-0.32 zunehmend
13.5.1992	schwächer als +6.50	<1	0.99-1.00 zunehmend	1.95-1.97 abnehmend	6.7-6.8 abnehmend	0.39-0.40 abnehmend
8.6.1992	-0.83	85-88 zunehmend	1.59-1.62 zunehmend	8.73-9.30 abnehmend	4.1-4.2 abnehmend	0.31-0.33 zunehmend
21.8.1992	schwächer als +7.00	<1	1.12	0.32	6.0	0.32-0.33 abnehmend
9.9.-12.9. 1992	-0.33	70-80 zunehmend	1.57-1.65 zunehmend	11.62-12.50 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.34-0.37 zunehmend
10.10.-18.10. 1992	+0.17	96-100 abnehmend	1.93-1.97 abnehmend	2.82-6.39 zunehmend	3.4-3.5 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
2.11.-6.11. 1992	+0.02	69-78 abnehmend	1.64-1.73 abnehmend	12.62-13.33 zunehmend	3.9-4.1 zunehmend	0.38-0.41 abnehmend
26.11.1992	schwächer als +7.00	<1	1.26	0.80-0.81 zunehmend	5.3	0.31
17.12.-21.12. 1992	+0.25	68-77 zunehmend	1.68-1.78 zunehmend	13.24-13.92 abnehmend	3.8-4.0 abnehmend	0.40-0.43 zunehmend
30.12.1992-8.1.1993	+0.31	89-97 zunehmend	1.93-2.04 zunehmend	6.26-10.16 abnehmend	3.3-3.5 abnehmend	0.45-0.47 zunehmend
7.2.-8.2. 1993	-0.22	79-82 abnehmend	1.81-1.84 abnehmend	9.65-9.88 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.34-0.36 abnehmend
1.3.1993	schwächer als +7.00	<1	1.32-1.33 abnehmend	1.28-1.29 zunehmend	5.0-5.1 zunehmend	0.33
10.5.-12.5. 1993	-0.46	85-91 abnehmend	1.88-1.93 abnehmend	6.62-7.73 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.33 abnehmend
6.6.1993	schwächer als +8.00	<1	1.27-1.28 abnehmend	1.23-1.24 zunehmend	5.2-5.3 zunehmend	0.38-0.39 zunehmend
10.8.-12.8. 1993	-0.71	93-98 abnehmend	1.87-1.91 abnehmend	3.59-5.41 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
15.9.1993	schwächer als +10.00	<1	1.13	0.25	5.9	0.44
10.11.-12.11. 1993	-0.93	99-100 abnehmend	1.80-1.81 abnehmend	0.32-1.73 zunehmend	3.7	0.31
2.1.1994	schwächer als +7.50	<1	0.98-0.99 zunehmend	1.87-1.89 abnehmend	6.8	0.45-0.46 abnehmend
9.2.-11.2. 1994	-0.99	94-99 zunehmend	1.67-1.70 zunehmend	3.48-5.63 abnehmend	3.9-4.0 abnehmend	0.30-0.32 zunehmend
19.4.1994	schwächer als +6.50	<1	1.01	1.67-1.69 abnehmend	6.6	0.37
12.5.-15.5. 1994	-0.75	80-88 zunehmend	1.56-1.63 zunehmend	8.93-10.57 abnehmend	4.2-4.3 abnehmend	0.32-0.34 zunehmend
28.7.1994	schwächer als +9.00	<1	1.15	0.05	5.8	0.32
16.8.-18.8. 1994	-0.22	70-77 zunehmend	1.59-1.66 zunehmend	12.21-12.72 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.35-0.38 zunehmend
14.9.-19.9. 1994	+0.19	99-100 abnehmend	1.98-2.00 abnehmend	0.92-3.37 zunehmend	3.3-3.4 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend

10.10.-11.10.1994	-0.03	73-76 abnehmend	1.70-1.73 abnehmend	12.23-12.46 zunehmend	3.9-4.0 zunehmend	0.38-0.39 abnehmend
1.11.1994	schwächer als +7.50	<1	1.28	0.93-0.94 zunehmend	5.2	0.31
25.11.-29.11.1994	+0.34	70-79 zunehmend	1.73-1.83 zunehmend	13.12-14.03 zunehmend	3.7-3.9 abnehmend	0.42-0.45 zunehmend
4.12.-9.12.1994	+0.36	84-91 zunehmend	1.90-1.99 zunehmend	9.47-11.71 abnehmend	3.5	0.45-0.47 zunehmend
12.1.-15.1.1995	-0.26	78-86 abnehmend	1.81-1.88 abnehmend	8.67-9.73 zunehmend	3.7	0.33-0.36 abnehmend
4.2.-5.2.1995	schwächer als +6.50	<1	1.32-1.33 zunehmend	1.31-1.33 zunehmend	5.0-5.1 zunehmend	0.34
15.4.-17.4.1995	-0.51	88-92 abnehmend	1.89-1.92 abnehmend	6.33-7.09 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.33 abnehmend
13.5.1995	schwächer als +8.50	<1	1.26	1.14-1.15 zunehmend	5.3	0.39
16.7.-17.7.1995	-0.76	95-98 abnehmend	1.87-1.89 abnehmend	3.34-4.52 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
23.8.1995	schwächer als +10.00	<1	1.09	0.11	6.1	0.45
15.10.-17.10.1995	-0.96	99-100	1.78-1.79 abnehmend	0.86-0.87 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.31
11.12.1995	schwächer als +7.00	<1	0.97	2.12-2.13 abnehmend	6.9	0.45
14.1.-17.1.1996	-0.97	92-97 zunehmend	1.64-1.69 zunehmend	4.49-6.85 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
26.3.1996	schwächer als +7.00	<1	1.03-1.04 zunehmend	1.35-1.37 abnehmend	6.4-6.5 abnehmend	0.35-0.36 abnehmend
17.4.-19.4.1996	-0.67	78-85 zunehmend	1.56-1.62 zunehmend	10.01-10.93 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.32-0.34 zunehmend
2.7.1996	schwächer als +7.00	<1	1.18	0.2	5.7	0.31
21.7.-25.7.1996	-0.10	67-77 zunehmend	1.60-1.69 zunehmend	12.39-13.11 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.39
16.8.-22.8.1996	+0.21	99-100 zunehmend	2.00-2.02 zunehmend	1.21-2.16 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 abnehmend
14.9.-16.9.1996	-0.07	71-80 abnehmend	1.70-1.78 abnehmend	11.28-11.99 zunehmend	3.8-3.9 zunehmend	0.36-0.39 abnehmend
6.10.1996	schwächer als +7.00	<1	1.29	1.04-1.05 zunehmend	5.2	0.31-0.32 zunehmend
17.12.-19.12.1996	-0.31	81-86 abnehmend	1.84-1.88 abnehmend	8.43-9.04 zunehmend	3.6	0.33-0.35 abnehmend
10.1.1997	schwächer als +7.00	<1	1.32	1.33-1.34 zunehmend	5.1	0.35
19.3.-22.3.1997	+0.17	87-95 abnehmend	1.87-1.94 abnehmend	5.16-7.21 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
18.4.1997	schwächer als +9.00	<1	1.23	1.01-1.02	5.4	0.40-0.41 zunehmend
19.6.-21.6.1997	-0.80	96-100 abnehmend	1.85-1.88 abnehmend	2.16-4.39 zunehmend	3.6	0.30-0.32 abnehmend
31.7.1997	schwächer als +10.50	<1	1.06	0.52-0.53 zunehmend	6.3	0.46
19.9.-21.9.1997	-0.98	99-100 zunehmend	1.76-1.77 zunehmend	0.60-2.00 abnehmend	3.8	0.30-0.31 abnehmend
18.11.1997	schwächer als +7.00	<1	0.97	2.22-2.23 abnehmend	6.9	0.43-0.44 abnehmend
19.12.-22.12.1997	-0.94	89-95 zunehmend	1.61-1.67 zunehmend	5.76-7.83 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
2.3.1998	schwächer als +7.50	<1	1.06	1.02-1.03 abnehmend	6.3	0.34-0.35 abnehmend
22.3.-25.3.1998	-0.57	74-84 zunehmend	1.55-1.63 zunehmend	10.37-11.66 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.33-0.35 zunehmend
30.4.-3.5.1998	+0.16	89-93 abnehmend	1.80-1.84 abnehmend	9.74-11.10 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
11.5.-17.5.1998	+0.12	67-79 abnehmend	1.57-1.69 abnehmend	13.96-15.07 zunehmend	4.0-4.3 zunehmend	0.41-0.44 abnehmend
8.6.1998	schwächer als +7.50	<1	1.20	0.42	5.6	0.31

28.6.-30.6.1998	+0.01	68-75 zunehmend	1.63-1.70 zunehmend	12.88-13.32 abnehmend	3.9-4.1 abnehmend	0.38-0.40 zunehmend
21.7.-25.7.1998	+0.24	98-100 zunehmend	2.01-2.04 zunehmend	2.15-4.09 abnehmend	3.3	0.47
19.8.-23.8.1998	-0.11	72-82 abnehmend	1.72-1.82 abnehmend	10.42-11.49 zunehmend	3.7-3.9 zunehmend	0.35-0.38 abnehmend
11.9.1998	schwächer als +6.50	<1	1.31	1.14-1.15 zunehmend	5.1	0.31-0.32 zunehmend
21.11.-24.11.1998	-0.35	80-89 abnehmend	1.84-1.92 abnehmend	7.49-8.92 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.35 abnehmend
16.12.1998	schwächer als +7.00	<1	1.31-1.32 abnehmend	1.33-1.34 zunehmend	5.1	0.35-0.36 zunehmend
22.2.-24.2.1999	-0.60	89-96 abnehmend	1.87-1.94 abnehmend	4.70-6.69 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
25.3.1999	schwächer als +9.00	<1	1.20	0.83-0.85 zunehmend	5.6	0.41-0.42 zunehmend
25.5.-26.5.1999	-0.85	98-99 abnehmend	1.85-1.86 abnehmend	2.27-2.71 zunehmend	3.6	0.31
9.7.1999	schwächer als +9.00	<1	1.03	0.96-0.97 zunehmend	6.5	0.47
24.8.-26.8.1999	-0.99	98-100 zunehmend	1.73-1.75 zunehmend	0.92-3.37 abnehmend	3.8-3.9 abnehmend	0.30-0.31 zunehmend
26.10.1999	schwächer als +6.50	<1	0.98	2.17-2.19 abnehmend	6.8	0.41-0.42 abnehmend
24.11.-26.11.1999	-0.90	88-92 zunehmend	1.60-1.64 zunehmend	7.22-8.49 abnehmend	4.1-4.2 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend

Angefertigt mit STELLARIUM und PLANETARIUM.